

Asparago selvatico in oliveto

www.af4eu.eu

Asparagus acutifolius

Asparagus acutifolius, appartenente alla famiglia delle Liliaceae, è una specie perenne arbustiva, diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo. Da sempre, per le sue proprietà nutritive e nutraceutiche, il suo germoglio primaverile, il turione, viene raccolto come prelibato e spontaneo prodotto di macchia mediterranea, siepi e margini boschivi, dal livello del mare fino alle altitudini collinari e di bassa montagna. Da notarsi l'associazione spontanea tra olivo e asparago selvatico. Da qui l'idea di addomesticare la liliacea in sistemi agroforestali di oliveto. Diversi studi agronomici suggeriscono che questa coltivazione può aumentare significativamente la scarsa redditività degli oliveti tradizionali. La frugalità ne fa una specie candidata eletta per la coltivazione di terreni marginali in ambito mediterraneo. *A. acutifolius*, infatti, mostra un ridotto fabbisogno di acqua, luce e sostanze nutritive e non necessita di controllo dei parassiti. Inoltre, con l'eccezione dei suoi turioni, la pianta non è pascolata. In pratica, un agricoltore interessato alla coltivazione dovrebbe verificare la presenza spontanea della specie nel proprio oliveto: se presente, nessun dubbio sull'idoneità del luogo. Quindi, lo schema agroforestale più semplice è l'impianto realizzato lungo i filari degli alberi, con una distanza di 35 cm tra le piante contigue. La piantumazione seguirà un'aratura poco profonda a 25 cm di profondità. Il materiale di propagazione è un aspetto delicato per questo sistema agroforestale e la sua locale catena del valore. I dettagli sono forniti in una comunicazione associata.

La raccolta inizierà il terzo anno dopo la piantagione. La produttività è compresa tra 1 e 2 t/ha all'anno. Visti gli alti prezzi dei turioni, il guadagno supera notevolmente quello della produzione di olio extravergine di oliva, anche se il lavoro richiesto è notevolmente aumentato.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.